

UNA EXPLORACIÓN DEL IMPACTO DE LA AUH SOBRE EL TRABAJO INFANTIL¹

Luis Beccaria, Ana L. Fernández y Ana P. Monsalvo
Universidad Nacional de General Sarmiento
Marzo de 2021

Los programas de transferencias monetarias no siempre incluyen explícitamente entre sus objetivos la reducción de la oferta de trabajo infantil, aunque puede influirla a través de diferentes mecanismos. Estas notas resumen los resultados de un ejercicio de evaluación de la influencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH) sobre la realización de trabajo infantil.

Se recurre para ello a un método de evaluación de impacto que suele utilizarse para examinar los efectos de diferentes intervenciones en diversos ámbitos; en particular, se emplea frecuentemente para analizar los resultados de políticas públicas encaradas en distintos niveles y con varios objetivos.

La evaluación se encarará a partir de los microdatos de la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes encarada en 2016/17 (EANNA).² Este tipo de instrumentos indaga con detalle las actividades desarrolladas por los niños y aparece como el único apropiado para estudiar su incidencia, características y factores asociados. En este sentido, es la fuente de datos relevante para un estudio como el que se reporta en estas notas. Es conocido en este sentido que la identificación del trabajo infantil a través de relevamientos regulares, como las encuestas de hogares sobre temas laborales, o las de propósitos múltiples, subestiman marcadamente este fenómeno.

Pero si bien la fuente de datos resulta adecuada por esas razones, los resultados de impacto como los que se muestran en este ejercicio deben entenderse como evidencias sujetas a diversas limitaciones ligadas al procedimiento empleado en general, o a las que enfrenta el mismo dado cuestiones relativas a la información específica a emplear.

Breve caracterización del trabajo infantil en Argentina

La presencia de trabajo infantil continúa siendo en Argentina un desafío a enfrentar en la búsqueda de mejoras de las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes. Si bien su incidencia es menor que la observada en otros países de la región, y ha ido disminuyendo en alguna medida en los últimos años, 1,3 millones de niños entre 5 y 17 años “realizaban [alguna] actividad económica y/o estrategia de supervivencia, remunerada o no” en 2016/17, según los datos de la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA) 2016-2017 (INDEC-Ministerio de Trabajo, 2018).

Esa cifra significa que el 13% de los niños entre 5 y 17 años desarrollaba alguna de las actividades consideradas como trabajo infantil y, por tanto, daban operatividad a aquella definición. Específicamente, trabajaban para el mercado, realizaban actividades de autoconsumo o realizaban tareas domésticas intensas (esto es, más de 10 horas semanales para niños de 5 a 15

¹ Documento elaborado en el marco del Proyecto *Políticas públicas y el desempeño laboral y social de argentina en los 2000s, con énfasis en la temática de género* (PIO N° 201-40100015-CO), financiado por el CONICET y la UNGS

² Los principales resultados de esta encuesta, que se desarrolló conjuntamente entre el INDEC y el Ministerio de Trabajo, pueden consultar en INDEC (2018).

años, y más de 15 para el resto). Respecto a la incidencia del trabajo para el mercado, la proporción ascendía a casi 6%.

La incidencia se ha reducido a lo largo de los últimos años para los cuales se cuenta con información razonablemente comparable, y que se refiere exclusivamente a las áreas urbanas (Gráfico 1).

Fuente: Las EANNA de los años indicados

La incidencia total difiere entre las áreas urbanas y rurales, como se observa en el Cuadro 1, tanto en la tasa promedio como en las correspondientes a esos tres tipos de actividades.

En las áreas urbanas, los niños dedican en promedio 22 horas a la semana al conjunto de trabajos que realizan. La mayor cantidad corresponde a las tareas domésticas (quienes las hacen se dedican 26 horas a la semana). El tiempo destinado a ocupaciones para el mercado es de 15 horas en promedio.

La incidencia del trabajo infantil difiere según la edad de los niños ya que realizan alguna actividad el 15% de aquellos con entre 5 y 15 años y 32% los que tienen 16 y 17 años. Esta última proporción asciende a 44% en las áreas rurales.

Un porcentaje no menor de los adolescentes (16 o 17 años) que trabajan para el mercado lo hacen en ocupaciones cuyas condiciones laborales entrañan serios riesgos para la salud en tanto deben soportar fuertes olores o ruidos, o mala iluminación, o se realizan en horario nocturno.

Cuadro 1. Niños, niñas y adolescentes que trabajan

	Áreas urbanas		Áreas rurales	
	Cantidad (miles)	Incidencia (%)	Cantidad (miles)	Incidencia (%)
Entre 5 y 15 años				
Para el mercado	218,5	3,3	72,8	7,0
Autoconsumo	125,3	1,9	102,2	9,9
Doméstica intensa	283,7	4,3	83,9	8,1
Al menos una	556,9	8,4	206,6	20,0
Total	6604,5	100,0	1035,6	100,0
Entre 16 y 17 años				
Para el mercado	197,9	17,2	44,3	23,1
Autoconsumo	60,7	5,3	34,6	18,0
Doméstica intensa	146,8	12,8	31,3	16,3
Al menos una	344,0	29,9	84,5	44,1
Total	1148,8	100	191,7	100,0
Total entre 5 y 17 años				
Para el mercado	416,4	5,4	117,1	9,5
Autoconsumo	186,0	2,4	136,8	11,1
Doméstica intensa	430,4	5,6	115,2	9,4
Al menos una	900,9	11,6	291,2	23,7
Total	7753,2	100,0	1227,3	100,0

Fuente: EANNA 2016/17

El trabajo infantil es en la mayor parte de los casos consecuencia de las dificultades económicas por la que atraviesan muchos hogares. Tales circunstancias llevan a que se desplieguen diferentes estrategias destinadas a la generación de ingreso, entre las cuales el trabajo para el mercado y la ayuda en tareas de autoconsumo (especialmente en el ámbito rural) se relacionan con el tema bajo análisis. Pero también, a intensificar la realización por parte de los niños de tareas en el hogar (limpieza, cuidado de niños más pequeños y enfermos, por ejemplo), lo cual facilita la salida de otros miembros al mercado laboral. Las cifras de la EANNA muestran, precisamente, que las condiciones socioeconómicas influyen sobre las decisiones de trabajo infantil. Así, se observan brechas en la proporción de niños que realizan alguna actividad entre hogares con distinto clima educativo³ (Gráfico 3) con aquellos del nivel más bajo duplicando o triplicando a los pertenecientes al alto. El nivel de pobreza por ingresos y multidimensional⁴ de los hogares es asimismo otro factor discriminante. Parecería que la influencia del nivel de ingreso del hogar es menos intensa que la del clima educativo.

³ Se refiere a la variable usualmente empleada para dar cuenta de la cantidad promedio de años de educación formal del conjunto de los sus miembros adultos de un hogar. En la EANNA se consideraron tres categorías: bajo, medio y alto. “En la primera de ellas, se consideran los hogares donde el clima educativo es menor a 11, es decir que los integrantes mayores de 17 años del hogar tienen en promedio un nivel educativo inferior al secundario completo. En el nivel medio, se incluyen aquellos hogares en los cuales esta variable es igual o mayor que 11 y menor a catorce años, y en el nivel alto los hogares con un clima educativo mayor o igual a catorce años (INDEC, 2018: n.14).

⁴ La condición de pobreza multidimensional se definió en base al método usado en Unicef (2018).

Gráfico 3. Incidencia del trabajo infantil según clima educativo

Fuente: EANNA 2016/17

Precisamente, para evaluar de manera algo más amplia los posibles factores asociados al trabajo infantil, y más allá del ejercicio de evaluación que se reporta en este documento, se procedió inicialmente a estimar modelos de probabilidades de que un niño se encuentre realizando trabajo, lo cual permite evaluar la asociación que cada una de las variables consideradas tiene per se, y de manera adicional a las otras (esto es, controlando por las demás dimensiones consideradas). El análisis, realizado exclusivamente para las áreas urbanas, se encaró por separado para niños de 5 a 15 años y para los adolescentes de 16 y 17 años, y abarca exclusivamente a las áreas urbanas (véase Anexo A). Para el caso de las actividades para el mercado, es menor la probabilidad de participar de las mujeres, de quienes asisten a la escuela y de aquellos que son miembros de hogares con mejor clima educativo. El ingreso sólo influye entre los más jóvenes, de la misma manera que el género del responsable de los niños (en donde la incidencia tendería a ser mayor en niños de hogares con jefas mujeres) y el hecho de residir en algunas regiones (se reduce la posibilidad para el caso de niños que habitan en Cuyo, la Patagonia y la zona Pampeana). Entre los adolescentes, es más elevada la propensión a trabajar de niños en situación de pobreza medida por el método multidimensional (mdm).

Respecto de las actividades domésticas, las niñas son más propensas a realizarlas, así como aquellos con atraso en el sistema educativo y los miembros de hogares con menores de 5 años. La pobreza mdm no tiene un efecto significativo, así como tampoco el clima educativo del hogar.

En resumen, las condiciones económicas de los hogares parecen tener influencia tanto sobre las probabilidades de trabajar para el mercado como de realizar actividades domésticas intensas entre los niños de 5 a 15 años, pero no entre los adolescentes. El género, el clima educativo del hogar y la asistencia a la escuela, en cambio, están asociados a la realización de actividades económicas tanto para ese grupo como para los adolescentes de 16 y 17 años. A su vez, la probabilidad de dedicarse intensamente a tareas domésticas se ven influidas en ambos grupos también por el género, el atraso escolar y la presencia de menores de 5 años. La asistencia a la escuela sólo reduce las posibilidades entre los adolescentes, pero no entre los menores de 16 años.

Cabe enfatizar que lo señalado anteriormente refiere a la asociación entre cada variable y la probabilidad de realizar alguna de las tareas consideradas. Así, en particular, la mostrada entre el trabajo para el mercado y la educación puede resultar de interacciones complejas entre ambas y cualquiera de ellas puede resultar de decisiones tomadas respecto de la otra.

Trabajo infantil y programas de transferencias de ingresos. Argumentos y evidencia empírica previa

Si bien no siempre es un objetivo explícito de los programas de transferencias (condicionadas o no), éstos pueden influir sobre la oferta de trabajo infantil. Varios son los mecanismos a través de los cuales los ingresos adicionales derivados de tales intervenciones afectan las decisiones familiares e individuales de la asignación del tiempo y, consecuentemente, del dedicado a actividades económicas (remuneradas o no) y/o domésticas.

Respecto a las primeras, –las tareas realizadas en el marco de producción para el mercado– el efecto que aparece como el más directo sería el tendiente a su disminución como consecuencia de la sustitución del ingreso derivado de ese trabajo, por la transferencia. La intensidad dependerá del tamaño relativo de ambos montos. Este impacto se vería reforzado en los casos de programas condicionados a la asistencia educativa de los niños del hogar y cuando ellos no asistían previamente al sistema educativo. La influencia dependerá, sin embargo, del grado de sustitución entre el tiempo dedicado al trabajo y el destinado a la educación. Más aún, si este grado de sustitución es elevado, y el monto de la transferencia es reducido respecto al ingreso que obtiene el niño, el hogar podría llegar a no inscribirse en el programa.

Pero también se ha señalado que la transferencia puede abrir nuevas oportunidades para el trabajo infantil –y por tanto tender a incrementarlo– si ella es empleada por el hogar para encarar (o agrandar) emprendimientos económicos.

Algunos de estos mecanismos pueden considerarse también respecto de la influencia de las transferencias sobre el tiempo dedicado a actividades domésticas. La sustitución entre este y el destinado a la educación tendría el mismo efecto, aunque en algunos casos resulta esperable que sea menos perfecto. Especialmente quizás para el caso de las niñas dada la división tradicional de roles al interior de los hogares.

La evidencia empírica en la región ha brindado resultados mixtos. Por ejemplo, de un conjunto de seis estudios que evalúan programas de transferencias monetarias para países de América Latina (véase Cuadro 2), tres muestran que no ha habido ningún impacto sobre el trabajo realizado por los niños para el mercado, el único tipo de actividades analizadas en esas evaluaciones. Son los referentes en ese sentido los programas Bolsa Familia (Brasil), Tekoporã (Paraguay) y PANES (Uruguay). El estudio para el PROGRESA de México encuentra, en cambio, que ha tendido a disminuir la incidencia de este tipo de trabajo. A la misma conclusión llega la evaluación del programa Familia y Acción de Colombia; pero en este caso también se analizaron las actividades domésticas encaradas por los niños y niñas y se concluyó que las transferencias no ejercieron ningún efecto sobre ellas. Una evaluación del programa Bono de Desarrollo Humano de Ecuador también examina los efectos sobre ambos tipos de actividades y muestra que la intervención redujo el trabajo infantil para el mercado, pero aumentó el de actividades domésticas, aunque en el agregado se verifica una disminución.

Cuadro 2. Algunos estudios evaluación impacto de transferencias condicionadas sobre el trabajo infantil

ESTUDIO	PAIS	PROGRAMA	FUENTE DATOS	EDAD DE LOS NIÑOS	TIPO TRABAJO INFANTIL	METODO EVALUACIÓN	EFFECTOS
Cardoso y Portela (2004)	Brasil	Bolsa Familia	Censo Población	10-15	Mercado	ATT	No
Attanasio et. al. (2010)	Colombia	Familia y Acción	Encuestas evaluación del programa	10-17	Mercado Domésticas	Regresiones	Mercado : reduce Doméstica: No
Edmonds y Schady (2012)	Ecuador	Bono de Desarrollo Humano	Encuestas evaluación del programa	10-17	Mercado Domésticas	Modelo oferta laboral	Mercado : reduce Doméstica: aumenta Total: reduce
Skoufias y Parker (2001)	México	Progresa	Encuesta evaluación del programa	8-17	Mercado	Regresiones	Reduce
Veras et. al (2008)	Paraguay	Tekoporã	Datos programa	4-14	Mercado	ATTDD	No
Amarante et. al. (2011)	Uruguay	Panes	Datos programa y encuesta de evaluación	14-17 (con datos dinámicos) y 6-17 (con regresión discontinua)	Mercado	ATTDD y Regresión discontinua	No

Fuente: Elaboración propia

Un análisis de una muestra más amplia de estudios de evaluación realizada a programas de países no sólo de América Latina (pero que incluye algunos de la región, incluso alguno de los seis anteriores) concluye que es más frecuente encontrar resultados positivos en el sentido de disminución del trabajo infantil asociado a las transferencias. Los autores concluyen que “el uso de transferencias monetarias como una estrategia anti – pobreza parece ser efectiva también para reducir el trabajo infantil” (de Hoop, J., y F. Rosati, 2013: 28). De cualquier manera, indican que los efectos son heterogéneos e impactan de diferente manera, por ejemplo, a niños y niñas.

Para el caso específico de Argentina, recientemente se efectuó una evaluación de la AUH que utiliza la misma fuente de datos, y recurre a una metodología similar a las que se emplean en este documento (Jimenez y Jimenez, 2020). Las autoras encuentran un impacto negativo sobre la incidencia de trabajo infantil.

Los resultados de las evaluaciones dependen, sin embargo, de diferentes factores que hacen tanto a cuestiones metodológicas como del contexto en el cual se despliegan los programas. Respecto del primer aspecto, en la sección metodológica se hará referencia a algunas cuestiones que influyen de manera significativa sobre los resultados. Más allá de ellas, cabe señalar que se presentan diferencias en el tipo de fuentes de datos a los que se recurre en distintas evaluaciones. En algunos casos, como el del estudio que se reporta en este documento, se emplea información de encuestas de hogares, o de censos como en el referente al programa de Brasil. Otros estudios se basan en información administrativa o encuestas diseñadas específicamente para la evaluación de la intervención. Este tipo de datos permite efectuar un seguimiento en el tiempo de la situación de los beneficiarios y no beneficiarios y adoptar ciertos procedimientos de evaluación que, por ejemplo, no pueden emplearse cuando se utilizan datos de sección cruzada (como el que se describe en este documento o el de Brasil). Eso explica en parte que los estudios pueden diferir por el método de evaluación; nuevamente el de Brasil usa un enfoque similar al del presente documento, mientras que el resto de los considerados emplea procedimientos basadas en datos dinámicos (véase también más abajo). Pueden existir, asimismo, diferencias en la definición de trabajo infantil, así como en las edades de los niños

consideradas en el análisis; la diferencia en esta última variable puede observarse en el Cuadro 2.

Respecto al contexto en el que se aplican los programas, se ha llamado la atención a que su impacto será también influenciado por la existencia, incluso integración, con otros tipos de programas: “La combinación de transferencias monetarias condicionales con intervenciones del lado de la oferta, como la provisión de servicios de salud y educación, y/o educación complementaria, posiblemente aumente los impactos sobre el trabajo infantil. Por otro lado, las intervenciones que tienen por objeto mejorar las actividades generadoras de ingresos pueden reducir el impacto de la transferencia monetaria condicionada sobre el trabajo infantil” (de Hoop, J., y F. Rosati, 2013: 27-8).

La Asignación Universal por Hijo. Breve descripción del programa

En noviembre de 2009, el Gobierno de la Argentina inició la aplicación de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH). La lógica de su instauración fue la de extender la cobertura de las asignaciones familiares contributivas existente y que beneficia exclusivamente a los hijos de asalariados registrados en el sistema de seguridad social o de jubilados.

En este sentido, el programa beneficia a los hijos de:

- a) los trabajadores no registrados en el sistema de seguridad social (trabajadores informales). Se trata, por tanto, de los niños y niñas cuyos padres son asalariados que no están registrados, o los trabajadores independientes no inscriptos en los regímenes tributarios (autónomos o monotributo). Respecto de los asalariados registrados, se incluye como beneficiarios a los hijos de aquellos que trabajan en el servicio doméstico. En cuanto a los independientes, son también beneficiarios aquellos cuyos padres están inscriptos como monotributistas sociales. Este es un régimen dirigido a personas vulnerables que forman parte de cooperativas de trabajo o proyectos de producción que generan bajos ingresos. En todos los casos, la remuneración laboral que obtienen debe ser inferior al salario mínimo legal. Sin embargo, las dificultades que acarrea supervisar los ingresos laborales de los trabajadores no registrados en la seguridad social debilitan el cumplimiento de tales restricciones.
- b) los desempleados sin seguro de desempleo, y
- c) los trabajadores económicamente inactivos que no perciben pensiones.

La transferencia monetaria de la AUH se paga mensualmente a un padre, madre, tutor o familiar por cada niño menor de 18 años de edad que esté a su cargo. Este límite de edad no se aplica en el caso de los niños con discapacidades. Los niños deben ser ciudadanos argentinos o haber residido en el país durante por lo menos tres años y contar con documento nacional de identidad (al igual que sus padres).

El beneficio consiste en una suma fija por cada niño cuyo valor actual (diciembre de 2020) era de \$3.717 pesos por niño y \$12.112 pesos por cada niño con discapacidad.⁵ En caso de compartir la custodia, las madres son las que reciben la asignación.⁶

Actualmente, la Asignación Universal por Hijo cubre aproximadamente al 33% de los niños (4.3 millones). Implica una erogación equivalente al 0,6% del producto interno bruto (PIB), lo que lo convierte en uno de los programas de mayor envergadura de la región.

La recepción de otro tipo de beneficio social es incompatible con esta asignación, de modo que se eliminaron los programas anteriores orientados a grupos similares. En particular, la nueva política reemplazó

Como en la mayoría de los programas adoptados en la región, la AUH es un programa de transferencias monetarias semicondicionadas ya que el 80% de su valor se paga mensualmente al beneficiario y el 20% restante se deposita en una cuenta de ahorro a su nombre. Esta última suma puede ser retirada una vez que el beneficiario demuestre haber completado el plan de vacunación y los controles sanitarios pertinentes, en el caso de los niños menores de 5 años, o haya presentado un certificado de finalización del ciclo lectivo en el caso de los niños en edad escolar.

Cabe señalar, sin embargo, que la AUH no es una intervención orientada estrictamente a aliviar la situación de pobreza, como es el caso de otros programas implementados en América Latina (ejemplo: el Bolsa Familia, del Brasil, u Oportunidades, de México) en tanto, y tal como fue señalado, resulta una extensión de las asignaciones contributivas por hijo, que cubre a los hijos de los trabajadores formales, a los desempleados con seguro de desempleo y a los pensionados.

Metodología

Para evaluar la influencia de la AUH sobre el trabajo infantil debería compararse la situación efectiva (en este caso, la realización o no de trabajo infantil) de quienes perciben la AUH con aquella situación contrafáctica que hubiese acontecido si esos beneficiarios no hubiesen accedido a la AUH.

Se recurre a un análisis estadístico basado en un método no experimental que compara la situación actual de los beneficiarios con la de un grupo de control constituido por unidades que no son receptoras de la asignación a partir de técnicas de emparejamiento. Una vez que ambos grupos son homogéneos se comparan las variables resultado de interés de ambos de manera que la diferencia estimada puede ser atribuida al programa estudiado.

Siguiendo la terminología tradicional de este enfoque, D se define como la variable que indica la recepción de la transferencia ($D = 1$ si la persona recibe la transferencia; $D = 0$ si no la recibe); Y es el resultado de interés (donde Y^1 es el resultado en presencia del beneficio e Y^0 en su ausencia). El impacto de la transferencia se mide por el efecto medio del tratamiento en los tratados (ATT):

⁵ Los montos son superiores en un 30% para el caso de niños residentes en la Patagonia, incluida la provincia de La Pampa

⁶ Hasta fines de 2020, sólo se recibía una asignación hasta un máximo de cinco hijos del / de la titular del beneficio.

$$ATT(X) = E[Y^1 - Y^0 / P(X), D = 1]$$

El efecto ATT depende de un propensity score P estimado a partir de un vector X de características observables y $E[.]$ es el valor esperado de la diferencia entre los dos resultados, con y sin el tratamiento, en la población que recibe la transferencia ($D = 1$)

El contrafactual $E[Y^0 / P(X), D = 1]$ no es observable, para estimarlo se utilizan técnicas de emparejamiento a partir de un índice de propensión a ser beneficiario estimado para el grupo tratamiento y el grupo control. La técnica aplicada de emparejamiento se conoce por PSM (por sus siglas en ingles *Propensity Score Matching*⁷) donde el emparejamiento entre casos cubiertos (estos, los casos “tratados”) y no cubiertos por la AUH se efectúa a partir de los valores de un score que refiere a las probabilidades de recibir el beneficio y que se estima a partir de un modelo logit para condicionar la probabilidad sobre covariables referidas a las características de los hogares y de sus miembros (Bryson *et al*, 2005). En el Anexo B se incluyen las variables consideradas en el cómputo de esta probabilidad.

El parámetro ATT se define en la región del soporte común de las distribuciones de los scores condicionados a las covariables correspondientes al grupo control y tratamiento. En vista a ello el chequeo de la superposición de regiones forma parte del procedimiento de estimación para asegurar que cualquier combinación de las características observadas en el grupo tratamiento está presente también en el grupo control. Formalmente, se determina la región de soporte común a partir de la construcción de la distribución de la densidad de ambos grupos. Smith y Todd (2005) sugirieron aplicar un procedimiento de recorte (trimming) para determinar el soporte común. Por lo tanto, se define esta región para aquellos valores con densidad positiva en ambos grupos. Formalmente la comparación se restringe a aquellas personas que además de las condiciones impuestas por la elegibilidad y limitaciones de la fuente de información, también cumplan con la condición: $0 < P(D = 1 | X) < 1$.

Cabe tener en cuenta, sin embargo, que personas con similares scores pueden diferir en términos de otras variables que no fueron incluidas en el modelo porque no están en la base de información tomada (incluso, debido a que se refieren a aspectos difíciles de indagar a través de las fuentes usuales de datos). Esto puede introducir un sesgo en los resultados de estimador ATT si las variables omitidas tienen alguna relación con la probabilidad que los niños trabajen. En tanto estas variables no cambien en el tiempo, resultaría más apropiado el uso de ese estimador de diferencias en diferencias. Pero ello requeriría contar con los datos longitudinales que permitan conocer para cada niño y su hogar, la situación en término de trabajo infantil y de otras características en al menos dos períodos de tiempo.

Por la misma razón no fue posible controlar si los individuos de los grupos de tratamiento y de control muestran tendencias similares en las variables de resultado antes de la puesta en marcha del programa como sugiere, por ejemplo, Duflo (2001).

El método de emparejamiento aplicado para seleccionar los candidatos a contrafactuales de cada unidad bajo tratamiento entre el conjunto de individuos que conforman al grupo de control es la estrategia denominada “vecino más cercano”. Esto implica comparar la variable de interés del caso tratado con el de esa variable correspondiente a los cinco casos del grupo de control más “ceranos” en términos de valor de score.

⁷ La idea general de la técnica PSM es aproximarse a la estrategia del diseño de experimentos aleatorizado de manera que tras aplicar el emparejamiento la exposición al programa sea independiente del valor de las covariables, lo que es equivalente a aleatorizar los grupos control y tratamiento antes de la aplicación del programa a evaluar.

Se consideran beneficiarios en este ejercicio a los niños de los hogares que reciben la asignación. Mientras que los niños considerados en el grupo de control son aquellos que pertenecen al grupo de hogares elegibles para recibir el beneficio. Es decir, no se seleccionan del conjunto de aquellos no beneficiados por la AUH. Para identificar a estas unidades se han tomado en cuenta los criterios que establece la normativa de la asignación, así como la información disponible en la EANNA.

Específicamente, se consideraron como elegibles a los niños cuyos padres y madres se encuentren en algunas de las siguientes situaciones:

- sean ocupados como trabajadores independientes, asalariados no registrados o asalariados registrados en el servicio doméstico con ingresos inferiores al salario mínimo legal
- sean desempleados
- sean inactivos que no cobran jubilación ni pensión

Dado que en la práctica el requisito de tener una remuneración por debajo del salario mínimo resulta de difícil evaluación, se trabajó alternativamente con dos delimitaciones adicionales que consideran como elegibles a quienes reúnen estas características, excepto que i) se impone que el ingreso máximo en la ocupación es de más del doble del salario mínimo;⁸ ii) no se contempla una remuneración máxima en el empleo.

Al utilizar estos criterios de identificación de la población elegible, surge que una porción no desdeñable de los hogares y niños que efectivamente reciben la AUH son clasificados como “no elegibles”, tal como se observa a continuación (Cuadro 3).

Cuadro 3. Proporción de niños de 5 y 17 años que reciben la AUH y que son elegibles según criterios empleados

Criterio identificación población elegible	%
Con límite salario mínimo	64,3
Sin límite de ingreso	76,8
Con límite \$20mil	69,0

Fuente: Elaboración propia en base a EANNA 2016/17

Por lo tanto, la comparación entre los beneficiarios y el grupo de control puede seguir dos estrategias diferentes. La primera de ellas considera exclusivamente a los hogares que eran elegibles; esto es, los tratados son aquellos elegibles según los criterios establecidos, y a la vez receptores de la AUH; por su parte, la población de control está constituida por los hogares elegibles y no receptores de la asignación. Esto implicaba excluir del análisis a los hogares y niños beneficiarios, pero no elegibles de acuerdo con los criterios empleados. La segunda alternativa implicó definir a los tratados como todos los hogares y niños que reciben la asignación, independientemente si se los clasifica como elegibles y no; por su parte, la población de control es la misma que en la primera alternativa (esto es, los hogares elegibles que no reciben el beneficio). Las estimaciones que se analizarán emplean este segundo procedimiento, pero se mostrarán algunos resultados comparativos entre ambos para ciertos casos.

⁸ El nivel del salario mínimo considerado fue de \$8060, que surge de promediar los vigentes durante la duración de la EANNA. El monto máximo contemplado en esta variante es de \$20.000

Resultados

La metodología anterior fue empleada para analizar el impacto de la AUH sobre la probabilidad que un niño de las áreas urbanas trabaje, teniendo en cuenta la elegibilidad para el beneficio tanto de su padre como su madre. Como se apreció en una sección anterior, la EANNA indaga sobre tres tipos de actividades que desarrollan los niños y adolescentes con edades que van entre los 5 y los 17 años: las económicas o para el mercado, las de autoconsumo y las domésticas. Específicamente, se estudiará la influencia sobre la probabilidad que el niño efectúe alguna de esas actividades, así como sobre la probabilidad de desarrollar tareas para el mercado o realizar las de tipo doméstico. No se examinó la influencia que pueda tener sobre los trabajos de autoconsumo ya que la incidencia en las áreas urbanas es muy baja. Se estimarán esos impactos para el conjunto de los niños y adolescentes entre 5 y 17 años, así como para los niños entre 5 y 15 años. Se exhibirán algunos resultados para los de más edad (16 y 17 años) pero el número de casos es reducido y los resultados son menos robustos.

La metodología descrita en el apartado anterior para identificar la elegibilidad de los niños enfrenta una dificultad cuando el padre o la madre no convive con ellos en el mismo hogar ya que no se conocen las características laborales de alguno de ellos (generalmente el padre). Por tanto, se excluyó a estos casos del análisis, que entonces se restringió exclusivamente a los niños con madre y padre presentes en el hogar. Cabe tener en cuenta, que casi el 40% de los niños y adolescentes entre 5 y 17 años (el grupo bajo análisis) no viven con sus padres o madres en el mismo hogar. Más aún, la proporción de perceptores de la AUH es incluso mayor entre los niños que no se están considerando (Cuadro 4).

Cuadro 4. Niños entre 5 y 17 años, según percepción de la AUH y presencia de ambos padres en el hogar

	Percepción de AUH		
	Si	No	Si
Con ambos padres en el hogar	29,0	71,0	100,0
Con algún padre ausente	43,4	56,6	100,0
Total	34,7	65,3	100,0

Fuente: Elaboración propia en base a EANNA 2016/17

Antes de comentar los resultados del ejercicio de evaluación del impacto de la AUH sobre el trabajo infantil, cabe presentar información descriptiva de las diferencias en las proporciones de niños que realizan alguna actividad entre aquellos que reciben la asignación y quienes no. Considerando la estrategia de considerar a todos los beneficiarios (sean o no elegibles), las tasas de trabajo infantil se muestran en el cuadro 5.

Cuadro 5. Proporción de niños entre 5 y 17 años que realizan alguna actividad (sólo niños con padres presentes en el hogar)

	Beneficiario	Elegible no beneficiario	No elegible ni beneficiario	Total
<i>CON CIFRAS PONDERADAS</i>				
Con límite salario mínimo	12,8	9,2	9,1	10,9
Sin límite de ingreso	12,8	10,2	8,9	10,9
Con límite \$20mil	12,8	10,3	8,8	10,9
<i>SIN PONDERAR</i>				
Con límite salario mínimo	11,6	10,2	8,1	9,6
Sin límite de ingreso	11,6	10,5	7,8	9,6
Con límite \$20mil	11,6	10,7	7,9	9,6

Fuente: Elaboración propia en base a EANNA 2016/17

Se aprecia que, en promedio, los niños en hogares que reciben la AUH trabajan en mayor proporción que los elegibles que no son beneficiarios. Sin embargo, las brechas en las incidencias, cuando se compara las proporciones sin ponderar, no son significativas. De cualquier manera, las diferencias en distintas características de beneficiarios y no beneficiarios hacen que no sea posible inferir el efecto de la asignación directamente de esta comparación, y convenga recurrir a procedimientos como el método de evaluación descrito más arriba.

En el Cuadro 6 se incluyen algunos resultados del ejercicio basado en el PSM para evaluar la eventual existencia de diferencias en la probabilidad de realizar trabajo infantil que pueden atribuirse al hecho de cobrar o no la AUH. Estos se muestran para diferentes alternativas de definición de la población de referencia, y utilizando –como en el caso del cuadro anterior– el criterio de considerar a todos los beneficiarios como población tratada.

Los resultados para el conjunto de los niños y respecto a la incidencia de realización de alguna de las actividades, confirman lo observado en las estadísticas descriptivas en tanto las diferencias entre las incidencias de niños tratados y no tratados no resultan significativas en ningún caso. Se observa que esta conclusión no es sensible a los criterios empleados para definir la elegibilidad de los hogares en tanto el mismo resultado se mantiene para los tres criterios considerados. Pero tampoco varía con las definiciones de la población tratada ya que en el Cuadro 7 se aprecia que no hay diferencias significativas cuando se realiza el mismo ejercicio y se define a este grupo como a los beneficiarios que son, a su vez, elegibles (se muestra el resultado sólo para el caso del conjunto de los niños y sobre la probabilidad de realizar cualquier actividad).

La igualdad de las probabilidades de realizar cualquiera de las actividades consideradas como trabajo infantil entre niños tratados y no tratados también se verifica para los dos grupos etarios considerados –niños entre 5 y 15 años y adolescentes de 16 y 17 años–.

La ausencia de impacto de la AUH sobre el trabajo infantil se verifica, asimismo, al considerar las probabilidades de encarar cualquiera de las dos actividades evaluadas –para el mercado o tareas domésticas intensas–. Ello se observa para el conjunto de los niños (de 5 a 17 años) y para el estrato de aquellos con edades menores (5 a 15). Recuérdese que no se muestran los resultados para adolescentes dado el reducido número de casos.

Cuadro 6. Efectos de la AUH sobre la probabilidad de realizar trabajo infantil.
(método emparejamiento: vecino más cercano)

	Cambio medio				Casos en soporte		
	tratamiento	control	Diferencia	Estad. T	Total	Tratados	Control
Niños 5 a 17 años							
Cualquier actividad							
Con límite salario mínimo	0,12306741	0,12504638	-0,00197897	-0,08	1993	1617	376
Sin límite salario mínimo	0,12554113	0,10315399	0,02238714	1,17	2232	1617	615
Con límite \$20,000	0,12554113	0,10451453	0,02102659	1,11	2217	1617	600
Actividad económica							
Con límite salario mínimo	0,05565863	0,0541744	0,00148423	0,09	1993	1617	376
Sin límite salario mínimo	0,05689549	0,04675325	0,01014224	0,73	2232	1617	615
Con límite \$20,000	0,05689549	0,05095857	0,00593692	0,43	2217	1617	600
Actividad doméstica							
Con límite salario mínimo	0,05936920	0,05504020	0,00432900	0,27	1993	1617	376
Sin límite salario mínimo	0,05998763	0,04959802	0,01038961	0,8	2232	1617	615
Con límite \$20,000	0,05998763	0,04465059	0,01533704	1,18	2217	1617	600
Niños 5 a 15 años							
Cualquier actividad							
Con límite salario mínimo	0,09599448	0,09709945	-0,00110497	-0,05	1755	1448	307
Sin límite salario mínimo	0,09806630	0,08729282	0,01077348	0,6	1956	1448	508
Con límite \$20,000	0,09806630	0,08149171	0,01657459	0,92	1944	1448	496
Actividad económica							
Con límite salario mínimo	0,03867403	0,04240332	-0,00372928	-0,24	1755	1448	307
Sin límite salario mínimo	0,04005525	0,03604972	0,00400553	0,31	1956	1448	508
Con límite \$20,000	0,04005525	0,03660221	0,00345304	0,26	1944	1448	496
Actividad doméstica							
Con límite salario mínimo	0,04972376	0,04792818	0,00179558	0,11	1755	1448	307
Sin límite salario mínimo	0,04972376	0,04530387	0,00441989	0,36	1956	1448	508
Con límite \$20,000	0,04972376	0,04046961	0,00925414	0,76	1944	1448	496
Adolescentes 16 a 17 años							
Cualquier actividad							
Con límite salario mínimo	0,33529412	0,22352941	0,11176471	1,14	239	170	69
Sin límite salario mínimo	0,33529412	0,31294118	0,02235294	0,33	277	170	107
Con límite \$20,000	0,35294118	0,32941177	0,00588235	0,09	274	170	104

Fuente: Elaboración propia en base a EANNA 2016/17

Cabe finalmente señalar que los resultados tampoco se alteran cuando los ejercicios se realizan empleando un criterio de emparejamiento diferente al que se utilizó en los resultados mostrados. Por ejemplo, se replicaron algunos de ellos recurriendo al método de regresiones lineales locales en lugar del vecino más cercano y los resultados obtenidos también evidenciaban falta de influencia de la asignación sobre la realización de trabajo infantil.

Cuadro 7. Efectos de la AUH sobre la probabilidad de realizar trabajo infantil.
Diferencias según definición de tratados

	Cambio medio				Casos en soporte		
	tratamiento	control	Diferencia	Estad. T	Total	Tratados	Control
<i>Tratados: todos los beneficiarios</i>							
Con límite salario mínimo	.139026812	.123336643	.015690169	0.66	1409	1007	402
Sin límite salario mínimo	.131892697	.104321908	.02757079	1.43	2060	1342	718
Con límite \$20,000	.133584906	.105962264	.027622642	1.41	1998	1325	673
<i>Tratados: beneficiarios que son a su vez elegibles</i>							
Con límite salario mínimo	.123067409	.125046382	-.001978973	-0.08	1993	1617	376
Sin límite salario mínimo	.125541126	.103153989	.022387137	1.17	2232	1617	615
Con límite \$20,000	.125541126	.104514533	.021026592	1.11	2217	1617	600

Fuente: Elaboración propia en base a EANNA 2016/17

Referencias

- Amarante, V., M. Ferrando y A. Vigorito (2011) "School attendance, child labor and cash transfers. An impact evaluation of PANES". Presentado a la 9ª Reunión General del Poverty and Economic Policy Research Network, Camboya
- Attanasio, O., Fitzsimons, E., Gomez, A., Gutierrez, M. I., Meghir, C. y Mesnard, A. (2010) "Child Education and Work Choices in the Presence of a Conditional Cash Transfer Programme in Rural Colombia". **Economic Development and Cultural Change**, 58: 181-210.
- Bryson, A., Dorsett, R., & Purdon, S. (2002). "The use of propensity score matching in the evaluation of active labour market policies" Policy Studies Institute and National Centre for Social Research WP No4.
- Cardoso, E. y A. Portela Souza (2004) "The Impact of Cash Transfers on Child Labor and School Attendance in Brazil," Vanderbilt University Department of Economics Working Papers 0407
- de Hoop, J., y F. Rosati (2013) "Cash Transfers and Child Labour", IZA Discussion Papers, No. 7496, Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn
- Duflo, E. (2001). "Schooling and labor market consequences of school construction in Indonesia: Evidence from an unusual policy experiment", *American Economic Review* 91: 795-813
- Edmonds, E. y N. Schady (2012) "Poverty Alleviation and Child Labor." *American Economic Journal: Economic Policy*, 4: 100-124.
- INDEC (2018) Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes 2016-2017. INDEC: Buenos Aires
- Skoufias, E y S. Parker (2001) "Conditional cash transfers and their impact on child work and schooling: evidence from the Progresa program in Mexico", FCND Discussion Paper N° 123, Washington: IFPRI
- Smith J, Todd P. (2005) "Does matching overcome Lalonde's Critique of non-experimental estimators?" *Journal of Econometrics*; 125:305-53.
- UNICEF (2018) "Pobreza monetaria y privaciones no monetarias en Argentina", Buenos Aires: Unicef
- Veras, F., R. Perez y G. Issamu (2008) **Shortfalls of Conditional Cash Transfers: Impact Evaluation of Paraguay's Tekoporã Programme** International Poverty Centre Evaluation note n° 3, Brasilia

Anexo A. Modelo de probabilidad de desarrollar trabajo infantil (probit)

	Actividad económica		Actividad doméstica	
	5 a 15 años	16 a 17 años	5 a 15 años	16 a 17 años
Mujer	-0.206*** (0.0577)	-0.316*** (0.0812)	0.271*** (0.0520)	0.556*** (0.0848)
Edad	0.130*** (0.0109)	0.199** (0.0793)	0.135*** (0.00985)	0.106 (0.0830)
Asiste a la escuela	-0.573*** (0.172)	-0.340** (0.137)	-0.314* (0.185)	-0.518*** (0.152)
Atraso un año	0.0686 (0.0675)	0.0369 (0.107)	0.0961 (0.0606)	0.110 (0.112)
más de un año	0.363*** (0.112)	0.193 (0.126)	0.207* (0.112)	0.401*** (0.140)
Clima educativo				
Medio	-0.290*** (0.0739)	-0.300*** (0.105)	-0.0437 (0.0634)	-0.146 (0.106)
Alto	-0.377*** (0.125)	-0.242 (0.153)	0.0492 (0.0937)	-0.265 (0.168)
Niños de 4 años o menos en el hogar	0.154** (0.0676)	0.0590 (0.109)	0.226*** (0.0601)	0.365*** (0.109)
Región (Base GBA)				
Región NOA	-0.0638 (0.105)	-0.131 (0.162)	-0.125 (0.0906)	-0.259 (0.170)
Región NEA	0.0349 (0.112)	-0.179 (0.174)	-0.149 (0.101)	-0.0741 (0.180)
Región Cuyo	-0.318*** (0.123)	-0.215 (0.177)	-0.435*** (0.108)	-0.136 (0.183)
Región Pampeana	-0.235** (0.111)	-0.256 (0.166)	-0.282*** (0.0947)	-0.211 (0.172)
Región Patagonia	-0.278** (0.129)	-0.433** (0.181)	-0.282*** (0.107)	-0.301 (0.185)
Tamaño del hogar	-0.00732 (0.0155)	-0.0183 (0.0240)	0.000925 (0.0150)	-0.00813 (0.0248)
Situación ocupacional jefe (base, asalariado no registrado)				
Empleador	0.292*** (0.0821)	0.148 (0.124)	-0.0687 (0.0782)	0.149 (0.135)
Cuenta Propia	0.724*** (0.183)	0.533** (0.263)	0.314* (0.177)	-0.179 (0.353)
Trabajador familiar	-0.0414 (0.383)	0.0210 (0.454)	-0.407 (0.444)	1.052** (0.409)
Asalariado registrado	-0.122 (0.0848)	-0.152 (0.116)	-0.178** (0.0719)	0.0277 (0.123)
Desocupado	-0.187 (0.164)	0.150 (0.208)	-0.409*** (0.147)	-0.0122 (0.228)
Inactivo	0.0716 (0.105)	-0.0917 (0.152)	-0.425*** (0.105)	-0.0277 (0.159)
Ingreso per cápita familiar	-4.16e-05** (1.85e-05)	-1.23e-05 (2.01e-05)	-1.24e-05 (1.13e-05)	-1.14e-05 (1.91e-05)
Pobre por ingreso	0.00229 (0.0830)	0.0352 (0.112)	-0.0615 (0.0697)	0.123 (0.114)
Tasa de ocupación del hogar	0.656*** (0.219)	-0.0129 (0.291)	-0.213 (0.207)	-0.138 (0.314)
Sexo jefe= hombre	-0.194*** (0.0634)	-0.0482 (0.0884)	-0.0555 (0.0582)	-0.119 (0.0934)
Pobreza mdm	-0.0471 (0.0656)	0.266** (0.105)	0.0128 (0.0587)	-0.137 (0.115)
Constante	-2.404*** (0.286)	-3.656*** (1.352)	-2.580*** (0.278)	-2.626* (1.410)
Observaciones	8,796	1,647	8,796	1,647
Standard errors in parentheses				
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1				

ANEXO B. Variables consideradas para el cálculo del score / probabilidad de ser beneficiario

- Educación del jefe
- Región
- Ingreso familiar per cápita del hogar
- Número de miembros
- Tasa de ocupación del hogar
- Proporción de niños que asisten a la escuela
- Género del jefe de hogar
- Género del niño
- Edad
- Atraso escolar
- Material de la vivienda
- Material del piso de la vivienda
- Hacinamiento
- Características del baño
- Características del piso de la vivienda
- Disponibilidad agua potable
- Material de las paredes
- Presencia de niños con menos de cinco años de edad en el hogar